

भारतीय राजकारण आणि स्त्रीचळवळ

डॉ. नरवडे विलास आबासाहेब

खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई

Corresponding Author – डॉ. नरवडे विलास आबासाहेब

DOI - 10.5281/zenodo.18935291

प्रस्तावना:

भारतीय समाजरचनेत स्त्रियांचे स्थान प्राचीन काळापासून महत्त्वपूर्ण असले तरी मध्ययुगीन काळात सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक बंधनांमुळे स्त्रियांवर अनेक निर्बंध आले. शिक्षणाचा अभाव, बालविवाह, सतीप्रथा, विधवांचे दयनीय जीवन आणि स्त्रियांना राजकीय प्रक्रियेतून दूर ठेवणे या समस्यांमुळे स्त्रियांची प्रगती खुंटली होती. मात्र आधुनिक काळात सामाजिक सुधारणा चळवळी, स्वातंत्र्य आंदोलन आणि संविधानिक अधिकारांच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा पाया रचला गेला. भारतीय राजकारण आणि स्त्री चळवळ ही स्त्रियांच्या हक्क, समानता आणि सक्षमीकरणासाठीची ऐतिहासिक आणि सामाजिक प्रक्रिया आहे.

भारतात स्त्री सक्षमीकरणाची सुरुवात 19व्या शतकातील समाजसुधारकांनी केली. राजा राममोहन रॉय यांनी सतीप्रथेच्या विरोधात आवाज उठवून स्त्रियांच्या मानवाधिकारांचे संरक्षण केले. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी मोठे योगदान दिले. सावित्रीबाई फुले या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या आणि त्यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणाद्वारे सामाजिक परिवर्तनाची सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे पंडिता रमाबाई यांनी विधवा स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी आणि पुनर्वसनासाठी कार्य केले.

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांनी सक्रिय सहभाग घेतला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस च्या नेतृत्वाखाली स्त्रियांनी आंदोलने, सत्याग्रह आणि मोर्चांमध्ये सहभाग घेतला. सरोजिनी नायडू, अंणी बेझंट आणि कस्तुरबा गांधी यांसारख्या महिलांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या सहभागामुळे स्त्रियांना राजकीय जागरूकता मिळाली आणि त्यांचे नेतृत्वगुण विकसित झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने स्त्रियांना समानतेचा अधिकार दिला. भारतीय संविधान मध्ये स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार, समान संधी, शिक्षणाचा अधिकार आणि राजकीय सहभागाचा अधिकार दिला आहे. संविधानातील कलम 14, 15 आणि 16 द्वारे स्त्रियांना समानता आणि भेदभावविरोधी संरक्षण मिळाले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33% आरक्षणामुळे स्त्रियांचा राजकीय सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

आधुनिक काळात स्त्री चळवळीने विविध सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी, लैंगिक समानतेसाठी, शिक्षण, रोजगार, सुरक्षितता आणि राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी अनेक चळवळी उभ्या राहिल्या. ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्त्रियांनी स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना आणि सामाजिक आंदोलनांद्वारे आपले हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष केला आहे. स्त्री चळवळीमुळे स्त्रियांची राजकीय जाणीव वाढली आणि त्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय

सहभागी होऊ लागल्या.भारतीय राजकारण आणि स्त्री चळवळ ही स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची आणि सामाजिक परिवर्तनाची महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. या चळवळीमुळे स्त्रियांना सामाजिक न्याय, समानता आणि राजकीय अधिकार प्राप्त झाले. आज स्त्रिया केवळ मतदार म्हणून नव्हे तर नेते, धोरणनिर्माते आणि निर्णयकर्ते म्हणूनही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे भारतीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी स्त्रियांचा राजकीय सहभाग अत्यंत आवश्यक आणि महत्त्वपूर्ण आहे

राजकारण म्हणजे काय?

मानव नैसर्गिक अवस्थेत असताना, बिकट अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी, माणसाने आपापसात सामाजिक हितासाठी काही करार केला, त्यातून राज्य संस्थेची निर्मिती झाली. अरिस्टॉटल, प्लुटो यांनी राज्य संस्थेच्या उत्पत्तीचे मूळ मनुष्याच्या सहकारी भावनेत असल्याचे प्रतिपादन केले. जेव्हा एक गट दुसऱ्यावर सत्ता गाजवतो, तेव्हा त्या दोघातील नाते राजकीय असते. अशी व्यवस्था फार काळ चालू राहिली की त्यातून विचारप्रणाली (ideology) उभी राहते. राजकारणाच्या आणखीही व्याख्या केल्या जातात. राजकारण म्हणजे एका सत्तेच्या संबंधांवर उभारले गेलेले संबंधांचे जाळे असते आणि त्यात एक गट दुसऱ्या गटावर आपल्या सत्तेच्या प्रभावातून वर्चस्व गाजवीत असतो. प्रत्येक राष्ट्रामध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी व देश चालवण्यासाठी अनेक नेते जे निर्णय घेतात व जे काम करतात त्यास राजकारण म्हणतात. राजकारणाचा अर्थ व हेतू निवडणुकांपेक्षा व्यापक आहे. आज लोकशाही देशातील लोकांसाठी राजकारण करणे म्हणजे जाणीवपूर्वक मतदान करणे आहेच. पण राजकारण म्हणजे केवळ मतदान करणे नव्हे; तर सरकारच्या कामावर लक्ष ठेवून लोकोपयोगी योजना करवून घेणे, भ्रष्टाचाराला विरोध करणे,

अन्यायाविरुद्ध दाद मागणे, सनदशीर मार्गाने मागण्या सरकारपुढे ठेवणे. सरकार योग्य रीतीने काम करत असल्यास सहकार्य देणे. आपल्या देशात मतदान करताना काय विचार करावा, याचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे.

राजकारणातील सहभाग:

राजकारणातील सहभाग म्हणजे गटाची कृती, मतदान, सार्वजनिक कार्यासाठी लेखन, अशा गोष्टी ज्या राजकीय शक्ती वाढवण्यापेक्षा राजकीय कृतीशी निगडित आहेत. राजकारण सामान्यांसाठी महत्त्वाचे का? आपल्या घराची किंमत कोण ठरवते? जमिनीची किंमत, सिमेंटचा दर, वाळूचा दर, विटांचा दर सरकार ठरवते, म्हणजे आपल्या घराची किंमत सरकार ठरवते. आपल्याला हवा, पाणी शुद्ध देणे हे काम सरकार करते. त्यासाठी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे, कारखान्यांवर देखरेख ठेवणे हेही काम सरकार करते. रस्ते व पूल बांधणे, दळणवळणाची साधने निर्माण करणे, धरणे बांधणे, देशाचे संरक्षण, रोजगार निर्मितीची साधने निर्माण करणे, अशी अनंत कामे सरकार करते. त्यासाठी सरकार आपल्याकडून कर घेते.त्यामुळे आपला पैसा आपल्यासाठी व्यवस्थित खर्च होतो, हे बघण्याची जबाबदारीही आपली. तेव्हा आपणा सामान्यांसाठी राजकारण महत्त्वाचे आहे. शिवाय, सत्ता मिळाल्याने योग्य कामे करवून घेता येतात.

राजकारण व स्त्री चळवळ:

एकंदरीतच जगाच्या इतिहासात राण्या, सरदार पत्नी अशा पदावरील स्त्रिया सोडता सामान्य स्त्रीला राजकारणात कधीही स्थान नव्हते. स्थिर कृषी संस्कृतीपासून पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत व त्या नंतर स्त्रीला गौण स्थान देण्यात आले. तिचे कार्य चूल व मूल इतकेच मर्यादित होते. तिला पुरुषांच्या मर्जीनुसार वागावे लागे, हेही एक

राजकारणच. तिचा मानसिक व बौद्धिक विकास होऊ दिला नाही, मग बाहेरच्या जगातील राजकारण तर दूरच. मेरी वॉलस्टोन क्राफ्टने 'The Vindication of Rights of Women' या १७९२ साली लिहिलेल्या ग्रंथात स्त्री-पुरुष समानतेचा पुरस्कार केला, ही स्त्रीवादी चळवळीची सुरुवात मानली जाते. या काळातील बहुतेक काम स्त्रीमताधिकार, कामाचा अधिकार, स्त्री-पुरुष समानतेवर भर देणारे होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला 'डीडस्, नॉट वर्डस्' (कृती करा, नुसते बोलू नका) अशा घोषणा देत स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. १९०३ मध्ये इंग्लंडमध्ये एमिली पॅक्हर्स्ट या राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्तीने तिच्या तीन मुलींना बरोबर घेऊन 'विमेन्स सोशल अँड पोलिटिकल युनियन'ची स्थापना केली.

भारतीय इतिहासातील राजकारणातील स्त्रिया:

भारतातील इसवी सनापूर्वीच्या काळातील राजकीय प्रक्रियेत सहभागी स्त्रियांची तुरळक उदाहरणे आहेत. नंतरही राजघराण्यातील स्त्रियांचीच उदाहरणे सापडतात. बाराव्या शतकानंतर रझिया सुलतान (१२३६-४०), गोंडवाना संस्थानची राणी दुर्गावती (१५४८-६४), सोळाव्या शतकात चांदबिबी, सतराव्या शतकात राजमाता जिजाऊ, चितोडची राणी कर्णावती, जोधाबाई, नूरजहाँ, महाराणी ताराबाई, गोपिकाबाई, आनंदीबाई, अहिल्याबाई होळकर, कित्तूरची राणी चेन्नम्मा, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई अशा राजघराण्यातील स्त्रियांनी राज्यकारभार केल्याचे उल्लेख आहेत, परंतु सामान्य स्त्रियांच्या सहभागाचा उल्लेख सापडत नाही. राजकारणात सहभागी होण्यासाठी लागणारे बाहेरच्या जगातील ज्ञान सामान्य स्त्रियांना मिळणे अवघड होते. त्यांना घराबाहेर पडणेच जिथे कठीण, तिथे पुरुषांबरोबर राजकारणाचे तर नावच नको. एकोणिसाव्या शतकातील सर्व

सुधारणावादी धार्मिक चळवळींनी स्त्रियांना सामाजिक चौकटीत राहूनच बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला.

विसाव्या शतकाची सुरुवात:

मादाम कामा, अँनी बेझंट, कॅप्टन लक्ष्मी सहगल, पूर्णिमा बॅनर्जी अशा अनेक महिलांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यातही गांधीजींच्या असहकार चळवळीत कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरू, ललिता शास्त्री, इंदूताई केळकर, लीला रॉय, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृतकौर, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता या व अशा असंख्य स्त्रियांनी घराबाहेर पडून राजकारणात भाग घेतला परंतु हंसा मेहतासारख्या काही आरक्षण विरोधात असल्याने स्त्रियांना तेव्हा आरक्षण मिळाले नाही. संविधान सभेतही एकूण २९९ सदस्यांपैकी फक्त १५ महिला होत्या, म्हणजे फक्त ५%. असायला हव्या होत्या.

स्त्रियांचे संसदेत प्रमाण:

समाजात ५०% स्त्रियांचे प्रमाण असताना, १९५२ मध्ये संसदेत फक्त ४.४१% , १९७१ मध्ये ४%, २००९ मध्ये पहिल्यांदाच १०% पेक्षा जास्त प्रमाण, तर २०१९ मध्ये १५% जे आतापर्यंत सर्वात जास्त व २०२४ मध्ये हे प्रमाण १३.६% आहे. म्हणजेच संसदेत स्त्रियांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. संविधानामध्ये सर्व भारतीय स्त्रियांना समान अधिकार (कलम १४), भेदभावापासून संरक्षण (कलम १५(१)), समान संधी (कलम १६) समान कामासाठी समान वेतन (कलम ३९ब) याची हमी दिली आहे. पण स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग मात्र मंदगतीने वाढतो आहे. राजकीय पक्ष पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी जागा देतात. मतदान करतानाही फारच कमी स्त्रिया स्वतंत्र विचार करून मत देतात.

राजकीय पदे भूषवणाच्या स्त्रियाः

ब्रिटिश सरकारमध्ये विजयालक्ष्मी पंडित, तर स्वातंत्र्यानंतर राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, बेगम ऐजाझ रसूल यांनी राजकारणात पदे भूषवली. इंदिरा गांधींनी तर पंतप्रधान म्हणून अद्वितीय कामगिरी बजावली. पण ही उदाहरणे तुरळकच. नंतर राजकारणात 'बिबी-बेटी ब्रिगेड' म्हणाव्यात अशा राजकारणी नेत्यांच्या पत्नी-मुलींना अधिक प्रमाणात स्थान मिळू लागले. स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत फारच कमीच राहिला. महिलांबाबत लैंगिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी जाहिरनामा १९६० नंतर जगभर चळवळींची लाट उसळली. आपल्या हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण झालेल्या वंचितांनी हक्कांची मागणी करायला सुरुवात केली. १९६५ मध्ये युनायटेड नेशन कमिशन ऑफ द स्टेटस् ऑफ विमेन यांनी 'Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women (DEDAW)' म्हणजे महिलांबाबत लैंगिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी जाहिरनाम्याचा स्वीकार केला. १८ डिसेंबर १९७२ ला, १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर १९७५ मध्ये मेक्सिको सिटी येथे, १९८० मध्ये कोपनहेगन येथे, १९८५ मध्ये नैरोबी येथे स्त्रियांची आंतरराष्ट्रीय संमेलने होऊन काही ध्येये ठरवण्यात आली. १९७५ ते १९८५ हे दशक महिलांसाठी जाहीर करण्यात आले. या संमेलनातील ध्येयांपैकी 'सत्तेत आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणे' हे एक ध्येय होते. १९७५-१९८५ या दशकात युनोने सर्व देशांकडून महिलांच्या स्थितीवर अहवाल मागवला. भारताने 'नॅशनल प्लॅन ऑफ अॅक्शन फॉर विमेन' असा प्रारूप आराखडा बनवला. त्याच्या आधारे भारतातील महिला सबलीकरणाची दिशा निश्चित झाली. यानंतर भारत सरकारने २००१ मध्ये राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण धोरण

जाहीर केले. यात राजनितीक, आर्थिक व सार्वजनिक जीवनात उच्च स्तरावर निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवणे, भागीदारी व नेतृत्व वाढवणे अशा उद्दिष्टांचा समावेश होता.

प्रतिभा पाटील: प्रतिभा पाटील या २५ जुलै २००७ रोजी भारतीय गणराज्य बाराव्या राष्ट्रपती म्हणून विराजमान झाल्या. भारताच्या सर्वोच्च पदावर निवडून येणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. राष्ट्रपती पदावर विराजमान होण्यापूर्वी २००४ ते २००७ या कालावधीत या राजस्थान राज्याच्या राज्यपाल म्हणून कार्यरत होत्या. प्रतिभाताईंनी जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयात सनदी वकील म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीचा आरंभ केला. वयाच्या अवघ्या २७व्या वर्षी विधानसभेची पहिली निवडणूक जिंकून त्या काँग्रेस पक्षातर्फे जळगाव मतदारसंघाच्या आमदार झाल्या. त्यानंतर १९८५पर्यंत त्या सातत्याने चार वेळा एदलाबाद (मुक्ताईनगर) मतदारसंघाच्या आमदार म्हणून निवडून आल्या. पुढे १९८५ ते १९९०पर्यंत त्या राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेल्या. त्यानंतर लगेचच त्यांनी राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाची धुरा सांभाळली.

जयवंतीबेन मेहता: जयवंतीबेन मेहता या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक होत्या. १९६२मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. १९६८ मध्ये त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेविकापदी निवडून आल्या. दहा वर्षे त्यांनी नगरसेविका म्हणून काम केले. १९७५च्या आणीबाणीमध्ये त्यांना १९ महिने जेलमध्ये राहावे लागले. १९७८मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा सभेमध्ये त्यांची निवड झाली. १९८५पर्यंत ऑपेरा हाऊस मतदार संघातून त्या दोन कार्यकाळ विधायक होत्या. १९८०मध्ये त्यांना भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्य बनवले गेले व १९८८मध्ये अखिल भारतीय सचिव बनवले. १९८९ मध्ये त्या पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आल्या आणि त्यानंतर १९९६ व १९९९ मध्ये त्यांची दोनदा खासदार म्हणून निवड

झाली. १९९९ ते २००४ पर्यंत वाजपेयी सरकारमध्ये त्यांना ऊर्जा राज्यमंत्री बनवले. १९९१ ते १९९५ पर्यंत त्या भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष आणि १९९३ ते १९९५ पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या उपाध्यक्ष राहिल्या.

ताराबाई वर्तक: ताराबाई वर्तक या महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या राजकीय नेत्या होत्या. १९८० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून गेल्यावर त्यांनी समाज कल्याण राज्यमंत्री म्हणून काम केले होते. त्या भारतातील जिल्हा परिषद प्रमुख पदी असलेल्या पहिला महिला होत्या. त्यांनी वसई-विरार भागात अनेक शिक्षण संस्था स्थापन केल्या.

शालिनीताई पाटील: शालिनीताई पाटील या महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी. त्या काँग्रेसमधील महत्वाकांक्षी राजकारणी होत्या. १९८०च्या दशकात त्यांनी महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदे भूषवली. १९८०च्या काळात भारतीय संसदेत सांगली मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९९९ ते २००९ या काळात महाराष्ट्र राज्य विधानसभा कोरेगाव, सातारा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९९०मध्ये त्यांनी जनता दलासाठी आणि १९९६मध्ये अपक्ष म्हणून जागा लढवल्या. शालिनीताई पाटील या मराठा समाजाच्या हक्कांबद्दल बोलण्यासाठी प्रसिद्ध होत्या.

संदर्भसूची (Bibliography):

1. गेल ऑम्वेट (Gail Omvedt) – We Will Smash This Prison!, New Delhi: Zed Press.
2. कुमकुम संगारी आणि सुधेश वैद – Recasting Women, New Delhi: Kali for Women.
3. वीणा मजूमदार – Emergence of Women's Question in India, Centre for Women's Development Studies.
4. नीरा देसाई – Women in Modern India, Mumbai: Vora Publishers.
5. मृणाल गोरे – स्त्री चळवळ आणि राजकारण, पुणे: Continental Prakashan.
6. शर्मिला रेगे – Writing Caste Writing Gender, Zubaan Publications.
7. Geraldine Forbes – Women in Modern India, Cambridge University Press.
8. Radha Kumar – The History of Doing, Kali for Women.
9. Bina Agarwal – A Field of One's Own, Cambridge University Press.
10. All India Women's Conference – स्त्रियांच्या चळवळीवरील अहवाल आणि प्रकाशने.